

MODERN O‘ZBEK SHE‘RIYATIDA SINTAKTIK ERKINLIK (ABDUVALI QUTBIDDIN IJODI MISOLIDA)

Boburmirzo Iminjanov
Andijon davlat universiteti
O‘zbek adabiyoti yo‘nalishi doktranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20336815>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Abduvali Qutbiddin she‘riyatida sintaktik erkinlik hodisasi lingvistik nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Tadqiqotda shoirning she‘rlarida gap qurilishi an‘anaviy sintaktik me‘yorlardan chekinishi, fragmentatsiya, takroriy konstruksiyalar va emotsional-intonatsion buzilishlar o‘rganiladi. Sintaktik erkinlikning badiiy matnda semantik va pragmatik kuchni oshirishi asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar. Sintaktik erkinlik, lingvopoetika, fragment gap, takror, modern she‘riyat, Abduvali Qutbiddin, emotsional sintaksis, pragmatika, badiiy nutq.

Аннотация. В данной статье синтаксическая свобода в поэзии Абдували Кутбиддина анализируется с лингвистической точки зрения. В исследовании рассматриваются отклонения от традиционных синтаксических норм в построении предложений в поэтических текстах автора, а также такие явления, как фрагментация, повторяющиеся конструкции и эмоционально-интонационные нарушения. Обосновывается, что синтаксическая свобода в художественном тексте усиливает его семантическую и прагматическую выразительность.

Ключевые слова. Синтаксическая свобода, лингвопоэтика, фрагментарное предложение, повтор, современная поэзия, Абдували Кутбиддин, эмоциональный синтаксис, прагматика, художественная речь.

Abstract. This article analyzes syntactic freedom in the poetry of Abduvali Qutbiddin from a linguistic perspective. The study examines deviations from traditional syntactic norms in the structure of sentences in the poet’s works, as well as phenomena such as fragmentation, repetitive constructions, and emotional-intonational disruptions. It is argued that syntactic freedom in literary text enhances its semantic and pragmatic expressiveness.

Keywords. Syntactic freedom, linguopoetics, fragmentary sentence, repetition, modern poetry, Abduvali Qutbiddin, emotional syntax, pragmatics, literary discourse.

Modern o‘zbek she‘riyatida sintaktik tuzilmaning an‘anaviy me‘yorlardan chiqishi badiiy ifodaning asosiy uslubiy vositalaridan biriga aylangan. Bu jarayonda Abduvali Qutbiddin ijodi alohida o‘rin tutadi. Shoir she‘rlarida sintaktik birliklar ko‘pincha to‘liq grammatik struktura emas, balki emotsional va psixologik holatga moslashgan fragmentlar shaklida namoyon bo‘ladi.

Abduvali Qutbiddin o‘zbek zamonaviy she‘riyatida eng murakkab va chuqur falsafiy qatlamga ega ijodkorlardan biri sifatida e‘tirof etiladi. Uning adabiyotdagi ahamiyati, asosan, modernistik tafakkur, ekzistensial ruh hamda ramziy poetikani o‘zbek she‘riyatiga keng miqyosda olib kirgani bilan belgilanadi.

Shoir ijodida an‘anaviy lirik ifoda chegaralari kengayib, she‘r oddiy hissiy tasvirdan ko‘ra falsafiy-psixologik mazmun kasb etgan matn darajasiga ko‘tariladi. U o‘z asarlarida insonning ichki “men”i, borliq bilan ziddiyatli munosabati, yolg‘izlik, ruhiy iztirob va ma‘no izlash kabi masalalarni markaziy o‘ringa qo‘yadi. Shu jihatdan uning she‘riyati o‘zbek adabiyotida ekzistensial yo‘nalishning yirik vakillaridan biri sifatida baholanadi.

Abduvali Qutbiddin ijodining yana bir muhim jihati - til va obrazlar tizimining murakkabligidir. U oddiy tasviriy ifodalardan ko‘ra ko‘p qatlamli ramziy metaforalarga tayanadi. Bu esa uning she‘rlarini yuzaki o‘qish orqali emas, balki chuqur lingvistik va badiiy tahlil asosida anglash zaruratini yuzaga keltiradi.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Mazkur maqolaning asosiy maqsadi Abduvali Qutbiddin she'riyatida sintaktik erkinlikning lingvistik mexanizmlarini aniqlash va uning badiiy funksiyasini yoritishdan iborat.

Tadqiqotda lingvopoetik, struktur-sintaktik va pragmatik tahlil metodlari qo'llanildi. She'r matnlari fragmentatsiya, ellipsis, takroriy sintaktik model va intonatsion struktura asosida tahlil qilindi. Shuningdek, emotsional sintaksis nazariyasi asos qilib olindi.

Abduvali Qutbiddin she'riyatida sintaktik birliklar ko'pincha to'liq gap shaklida emas, balki qisqa murojaatlar, bo'lak gaplar va intonatsion fragmentlar ko'rinishida namoyon bo'ladi. Masalan:

“Ko'zimdan o'pib qo'y, Osima!” [2; 96]

Bu yerda grammatik to'liq struktura emas, balki emotsional buyruq hamda murojaat ustunroq. She'rlarda ko'p hollarda fikr to'liq grammatik yakun topmaydi (“Lablari yolqin...” kabi). Bu tipdagi ellipsis sintaktik tugallanmaganlik orqali hissiy kuchni oshiradi va o'quvchini faol interpretatsiyaga majbur qiladi. She'rlarda takror (repetitsiya) ham kuchli sintaktik vosita sifatida ishlatiladi:

“To'l-g'o-na, to'l-g'o-na

Jon

Berar edik.” [1; 35]

Bu yerda takror ritmik struktura yaratadi, emotsional intensivlikni oshiradi va shu bilan birga og'zaki nutq effektini beradi.

She'rlarda “sen”ga qaratilgan buyruq va murojaatlar ko'p: “Ko'zingni tiqma, bu mening boshpanam”, “Barmog'ing niqtama, mening peshonam”, “Yuzing burishtirma, mening bu yuzim”, “Tilimni kundaga qo'ygil, chop dedim” va boshqalar. Bu struktura dialogik sintaksisni shakllantiradi, ya'ni she'r ichki monolog emas, balki “sen–men” munosabatiga quriladi.

Shoir nutqida sintaktik tartib ongli ravishda buziladi. Ushbu jarayon inversiya, bo'lak gaplar va intonatsion uzilishlar hisobiga amalga oshadi. Bu holat badiiy matnda emotsional kuchaytirish mexanizmi sifatida ishlaydi. Inversiya lingvistik va stilistik hodisa bo'lib, gap tarkibidagi so'zlarning odatiy grammatik tartibining ataylab o'zgartirilishi bilan xarakterlanadi. Odatda o'zbek tilida sintaktik tartib ma'lum me'yorlarga asoslangan bo'lsa (ega–to'ldiruvchi–kesim), inversiya jarayonida bu tartib badiiy maqsadlarda buziladi yoki qayta tashkil etiladi.

Mazkur hodisa badiiy matnda, xususan she'riyatda, emotsional ta'sirni kuchaytirish, muhim so'zga urg'u berish hamda poetik ritm yaratish vazifasini bajaradi. Natijada nutqning oddiy kommunikativ funksiyasi ikkinchi planga o'tib, estetik va ekspressiv funksiya ustuvorlik kasb etadi.

Abduvali Qutbiddin she'riyatida inversiya hodisasi keng qo'llaniladi. Shoir matnlarida so'z tartibining o'zgartirilishi orqali kuchli emotsional va falsafiy yuklama hosil qilinadi. Masalan, “Osmon markaziga botar kiyiklar” kabi konstruktsiyalarda odatiy sintaktik tartib buzilib, obrazli ifoda va dramatik ohang kuchaytiriladi. Shu orqali she'rda tasvirlanayotgan holatning ta'sirchanligi oshadi va o'quvchining diqqat markazi muhim obrazga yo'naltiriladi.

Umuman olganda, inversiya Qutbiddin she'riyatida nafaqat stilistik vosita, balki badiiy tafakkurning muhim lingvistik mexanizmlaridan biri sifatida namoyon bo'ladi. Shoir ijodidagi yana bir xususiyat bu bo'lak gaplardan foydalanishidir. Bo'lak gaplar (fragment gaplar) sintaksisda gapning grammatik jihatdan to'liq shakllanmagan, ya'ni ega, kesim yoki boshqa zarur bo'laklari tushirib qoldirilgan, biroq kontekst asosida ma'nosi anglashiladigan sintaktik birliklardir. Bunday konstruktsiyalar nutqning odatiy grammatik me'yorlaridan chekinishi bilan xarakterlanadi.

Bo'lak gaplar asosan badiiy matnda, xususan she'riyatda, emotsional ifodani kuchaytirish, nutqni ixchamlashtirish hamda dramatik ta'sir hosil qilish maqsadida qo'llaniladi. Ular orqali muallif fikrni to'liq grammatik shaklda emas, balki hissiy va kontekstual yuklama orqali ifodalaydi.

Abduvali Qutbiddin she'riyatida bo'lak gaplar keng qo'llanilib, ular lirik nutqning keskinligi va ichki emotsional kuchini oshiruvchi asosiy sintaktik vositalardan biri sifatida namoyon bo'ladi. Shoir ijodida “Boshim.”, “Osima!”, “Sev, sev, sev!” kabi fragmentlar to'liq

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

grammatik struktura talab qilmaydi, balki bevosita hissiy holatni ifodalaydi. Bunday birliklar she'rda dramatik pauza, ichki monolog va kuchli emotsional bosim yaratadi.

Umuman olganda, bo'lak gaplar Qutbiddin she'riyatida sintaktik erkinlikning muhim ko'rinishi bo'lib, badiiy matnda emotsional-ekspressiv va pragmatik yuklamani kuchaytiruvchi lingvistik vosita sifatida xizmat qiladi.

Tahlil natijasida quyidagi xulosalar shakllandi: Abduvali Qutbiddin she'riyatida sintaktik erkinlik tizimli hodisa hisoblanadi; fragmentatsiya emotsional ta'sirni kuchaytiradi; takror va ellipsis modern poetik nutqning asosiy lingvistik vositalaridir; she'r dialogik va pragmatik yo'nalishga ega.

Abduvali Qutbiddin she'riyatida sintaktik erkinlik faqat uslubiy hodisa emas, balki badiiy tafakkurning asosiy lingvistik modeli sifatida namoyon bo'ladi. Shoir ijodida grammatik me'yorlardan chekinish emotsional va semantik yuklamani kuchaytiruvchi muhim poetik strategiya hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. A. Qutbiddin. "Bor" allegoriyasi. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 2011.
2. A. Qutbiddin. *Tanlangan asarlar*. – Toshkent: Adabiyot nashriyoti, 2026.
3. O'. Sharipova., I. Yo'ldoshev. *Tilshunoslik asoslari*. – Toshkent: 2006.
4. Umurov, H. *O'zbek modern she'riyati poetikasi*. – Toshkent: Fan, 2018.
5. Zulxumor Xolmanova. *Tilshunoslik asoslari*. – Toshkent: Nodirabegim nashriyoti, 2020